

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA UNING BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI	18
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich	
YUKLARNI TASHISHDA ZARURIY TRANSPORT XUJJATLARI.....	22
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY IMTIYOZ VA PREFERENSIYALARNI SAMARALI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	27
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
GLOBAL BEQARORLIK SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI	32
Saidnazarova Odinabonu Saidolim qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	37
Пулатова Мадина Бейсеновна	
Табаев Азамат Зарипбаевич	
MAJBURIYATMI YOKI MAJBURIY RISK? MOLIYAVIY MAJBURIYATLAR KONSEPTUAL ASOSLARINING IQTISODIY TABIATI VA ZAMONAVIY TALQINLARI.....	42
Palvanov Xusniddin Bekimmatovich	
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	47
Пу Кебин	
TRANSPORT XIZMATLARI SIFATINI BARQARORLIK NUQTAYI NAZARIDAN O'RGANISH METODOLOGIYASI.....	51
Xodjaniyazov Elbek Sardorovich	
VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida)	57
Avazova Nafisa Namazovna	
SANOAT KORXONALARI SHOVQINI VA ATMOSFERA CHIQINDILARINING TURAR-JOY HUDUDLARI EKOLOGIYASIGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH CHORALARI	61
Saparova Shohida Abduvaliyevna	
SANOAT SHOVQINI VA ATMOSFERA IFLOSLANISHINING SHAHAR TURAR JOY HUDUDLARI VA EKOLOGIYASIGA TASIRINI O'RGANISH.....	65
Shaxyusupova Nilufar Erkin qizi	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHIDA SANOAT OQOVA SUVLARINI BIOLOGIK TOZALASH TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	69
Tursunova Aziza Asrorovna	
SHAHAR EKOLOGIK MUHITIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI BAHOLASH.....	75
Imomnazarov Farrux Saibjabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TAHLILI.....	78
Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna	
KORXONALARDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	87
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	93
Nasimov Ravshanjon Azimovich	

KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	100
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna	
THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY ON LABOR PRODUCTIVITY IN UZBEKISTAN'S SERVICE SECTOR: A REGRESSION ANALYSIS.....	106
Ismoilov Elyorjon Makhamadali Ugli	
Urinov Bobur Nasilloevich	
EKOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISHDA SUD AMALIYOTINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	112
Gapparov Sarvar Xolmurodovich	
ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI	116
Djumayeva Guzal Axtamovna	
Yadgarova Madina Xasan qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA BANK SOHASIDAGI KIBERJINOYATLAR: TAHLIL, TAHDID VA MUHOFAZA MEKANIZMLARI	120
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
ПРОБЕЛЫ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ БАСЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ).....	126
Тиллахуджаев Аббосхон	
Дилфуза Шакирова	
Мухамедалиева Сайёра	
Ойбек Камилов	
ALOQA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI VA BAHOLASH USULLARI	139
Xazratov Abror Panjiyevich	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	146
Sultonboyeva Munira Bahodirovna	
Sultanova Kamila Muktorali Kizi	
TIJORAT BANKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI.....	154
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Nomozov G'ofur Abdusalomovich	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING ASOSIY YO'NALISHLARI: STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYA VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH	158
Izbosarov Bobur Baxriddinovich	
Umirov Sherzod Baxriddinovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS	162
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
AHOLIGA SAVDO XIZMATLARI KO'RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168
Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
Jurayev Suxrobjon Saloxiddin o'g'li	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	177
Маматкулова Шоира Джалоловна	
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	184
Маматкулова Шоира Джалоловна	

SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BANK SOHASIDA INTEGRATSIYASI XUSUSIYATLARI VA TAHLILI	191
Jurayeva Sevara Zakirovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRLARINI BAHOLASH MASALALARI.....	197
Tursunboyev Umarbek	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	202
Мирджалилова Дилдора Шухратовна	
Мансурова Сайёра Бахтиёровна	
БАНК ТИЗИМИ БАРҚАРОРГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВОСИТАЛАРИ ВА УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	213
Ж.О.Баходиров	
О'ZBEKISTON AGRAR SUG'URTA BOZORIDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING XAVFLARNI BOSHQARISH VA BARQARORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	219
Kodirova Samira Kamol qizi	
PERSONALISED OFFERS IN DIRECT MARKETING: IMPACT ON SALES AND CUSTOMER LOYALTY.....	225
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
TURIZM INFRASTRUKTURASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AQLLI TURIZM KONSEPSIYASI.....	231
Musirmanov Shohboz Usmon o'g'li	
HUDUDLARDA MADANIY TURIZM XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	237
Shohruzbek Ruziyev	
MARKETING MIX FOR SERVICE COMPANIES: ADAPTATION OF CLASSIC MODELS TO SERVICE MARKETING	244
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
15-16 YOSHLI TAEKVONDOCHILARNING KOMPLEKS TAYYORGARLIGI DINAMIKASI.....	250
Tashmatov Sherzod Rixsibayevich	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	256
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Mamanov Isroil Islom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLARNING IQTISODIY MOHIYATI.....	260
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Ergashev Ilyos To'raqul o'g'li	
DELAYING MOTHERHOOD: BEHAVIORAL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF EARLY CHILDBEARING IN TAJIKISTAN	264
Dr Muhammad Bilal	
Gulyorabonu Usmonova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	275
Xasanova Xamida Xaydaraliyevna	
ELEKTRON TIJORATNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	281
Nazarova Shahodat Ravshan qizi	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN INDUSTRIAL COMPANIES	286
Musoyeva Rukhshona Javlon qizi	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE.....	291
Musayeva Shoira Azimovna	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA SOLIQ VA BUXGALTERIYA ISLOHOTLARINING KORXONALAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	298
Isayev Jahongir Muzaffarovich Jumaboyeva Zuhra Umidbek qizi	
YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR TOMONIDAN XODIMLAR DAROMADIDAN SOLIQNI TO'LOV MANBAIDA USHLAB QOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	302
Sabirov Mirza Qilichbayevich	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	309
Sheraliyev Axror Sodiqovich Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
BIZNES INKUBATORLARNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI	314
Narzullayev Shodiyor Eshpulatovich	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	323
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILIYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	329
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TO'LOV QOBILIYATLARINI OSHIRISH MEXANIZMLARI VA UNING NAZARIY JIHATLARI	335
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
MUSOBAQA DAVRIDA MALAKALI MARKAZ O'YINCHILARINING HUJUM TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH USLUBIYATI	340
R.O. Obloberdiyeva	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ NIZOLARINI SUDGACHA TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH	348
Solihova Xumora Xasan qizi	
IQTISODIYOTDA "DATA SCIENCE"NING O'RNI VA AHAMIYATI.....	354
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi	
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ И ФИНТЕХ-РЕШЕНИЙ	357
Абдуллаева Шахло Рустамовна	
MAXSUS IQTISODIY ZONALAR SAMARADORLIGINI BELGILOVCHI ASOSIY KATEGORIYALAR.....	365
Arslanov U.U.	
KORXONA BOSHQARUV TIZIMINI KOMPLEKS TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INNOVATSION YONDASHUVLARI	372
Yusupov Nurillo Ikromjon o'g'li	

KORXONA BOSHQARUV TIZIMINI KOMPLEKS TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INNOVATSION YONDASHUVLARI

Yusupov Nurillo Ikromjon o'g'li
Namangan davlat universiteti
"Moliyaviy munosabatlar" kafedrası stajor-o'qituvchisi
E-mail: yusupov.nurullo@inbox.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada korxonada boshqaruv tizimini kompleks tahlil qilishning zamonaviy innovatsion yondashuvlari nazariy va amaliy jihatdan o'rganilgan. Tadqiqotda korxonada boshqaruv mexanizmlarining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda ularning samaradorligini oshirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar tizimli yondashuv asosida tahlil qilingan. Shuningdek, boshqaruv jarayonlarida qo'llanilayotgan an'anaviy usullar bilan bir qatorda raqamli texnologiyalar, strategik boshqaruv, jarayonli yondashuv va bilimlar boshqaruvi kabi zamonaviy metodlarning ahamiyati yoritilgan.

Maqolada korxonada faoliyatini kompleks baholashda iqtisodiy-statistik, analitik va ekspert baholash usullaridan foydalanilgan bo'lib, boshqaruv samaradorligini oshirishda innovatsion mexanizmlarning ustuvorligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari korxonada boshqaruv tizimini takomillashtirish, resurslardan samarali foydalanish hamda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiluvchi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: korxonada boshqaruvi, boshqaruv tizimi, kompleks tahlil, innovatsion yondashuvlar, boshqaruv samaradorligi, strategik boshqaruv, tizimli yondashuv, raqamlashtirish, raqamli transformatsiya, boshqaruv mexanizmlari, iqtisodiy samaradorlik, resurslardan foydalanish, raqobatbardoshlik, boshqaruv qarorlari, tashqi va ichki omillar, analitik tahlil, boshqaruvni optimallashtirish, zamonaviy menejment.

Abstract. This article examines modern innovative approaches to the comprehensive analysis of enterprise management systems from both theoretical and practical perspectives. The study analyzes the formation of enterprise management mechanisms, their stages of development, and the main factors influencing the improvement of their efficiency based on a systematic approach. In addition, the significance of modern management methods, including digital technologies, strategic management, process-oriented approaches, and knowledge management, is highlighted alongside traditional methods used in management processes.

The article employs economic-statistical, analytical, and expert assessment methods in the comprehensive evaluation of enterprise activities and substantiates the priority of innovative mechanisms in improving management efficiency. The research findings provide an opportunity to develop scientific and practical recommendations aimed at improving enterprise management systems, ensuring the efficient use of resources, and enhancing competitiveness.

Keywords: enterprise management, management system, comprehensive analysis, innovative approaches, management efficiency, strategic management, systems approach, digitalization, digital transformation, management mechanisms, economic efficiency, resource utilization, competitiveness, managerial decision-making, internal and external factors, analytical analysis, management optimization, modern management.

Аннотация. В данной статье с теоретической и практической точек зрения исследуются современные инновационные подходы к комплексному анализу системы управления предприятием. В исследовании на основе системного подхода проанализированы механизмы формирования системы управления предприятием, этапы её развития, а также основные факторы, влияющие на повышение её эффективности. Наряду с традиционными методами управления раскрыта значимость современных методов, таких как цифровые технологии, стратегическое управление, процессный подход и управление знаниями.

В статье для комплексной оценки деятельности предприятия использованы экономико-статистические, аналитические и экспертные методы оценки, а также обоснован приоритет инновационных механизмов в повышении эффективности управления. Результаты исследования позволяют разработать научно-практические рекомендации, направленные на совершенствование системы управления предприятием, эффективное использование ресурсов и повышение конкурентоспособности.

Ключевые слова: управление предприятием, система управления, комплексный анализ, инновационные подходы, эффективность управления, стратегическое управление, системный подход, цифровизация, цифровая трансформация, механизмы управления, экономическая эффективность, использование ресурсов, конкурентоспособность, управленческие решения, внешние и внутренние факторы, аналитический анализ, оптимизация управления, современный менеджмент.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish sharoitida korxonalar faoliyatini samarali tashkil etish va boshqaruv tizimini takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyat yuritayotgan korxonalar o'z faoliyatini doimiy o'zgaruvchan tashqi muhit, texnologik yangilanishlar va raqobat bosimi ostida olib boradi. Bu esa boshqaruv tizimiga nisbatan yangi talablarni shakllantirib, uni innovatsion yondashuvlar asosida qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Korxonalar boshqaruv tizimi samaradorligi bevosita uning tashkiliy tuzilmasi, boshqaruv mexanizmlarining mukammalligi va qaror qabul qilish jarayonlarining asoslanganligiga bog'liq. An'anaviy boshqaruv usullari ko'plab hollarda zamonaviy iqtisodiy jarayonlarning murakkabligi va dinamikligini to'liq hisobga olmaydi. Shu sababli boshqaruv tizimini kompleks tahlil qilish, uning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda innovatsion boshqaruv usullarini joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda.

Bugungi kunda korxonalar boshqaruvida tizimli yondashuv, strategik rejalashtirish, jarayonli boshqaruv, raqamli texnologiyalar va bilimlar boshqaruvi kabi zamonaviy konsepsiyalar keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuvlar korxonaning ichki va tashqi muhit omillarini kompleks baholash, resurslardan samarali foydalanish va boshqaruv qarorlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Ayniqsa, raqamli transformatsiya jarayonlari boshqaruv tizimining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, korxonalar boshqaruv tizimiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur o'rganish ham muhim ahamiyatga ega. Bunday omillar qatoriga iqtisodiy, texnologik, tashkiliy, ijtimoiy va institutsional omillar kiradi. Ularning o'zaro ta'siri korxonalar faoliyatining natijadorligini belgilab beradi va boshqaruv tizimini moslashtirishni talab qiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi korxonalar boshqaruv tizimini kompleks tahlil qilishning zamonaviy innovatsion yondashuvlarini o'rganish, ularning nazariy asoslarini tahlil qilish hamda amaliy qo'llash imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida boshqaruv tizimini baholashning zamonaviy usullari, innovatsion mexanizmlar va ularning korxonalar samaradorligiga ta'siri tizimli ravishda o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalar boshqaruv tizimini kompleks tahlil qilish va uni takomillashtirish masalalari iqtisodiyot fanida uzoq yillardan buyon turli ilmiy maktablar va yondashuvlar doirasida o'rganib kelinmoqda. Mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlarni shartli ravishda klassik, neoklassik va zamonaviy boshqaruv nazariyalari asosida tahlil qilish mumkin.

Klassik boshqaruv nazariyasining asoschilari hisoblangan F. Teylor, A. Fayol va M. Veber tomonidan ishlab chiqilgan ilmiy yondashuvlar korxonalar boshqaruvining nazariy poydevorini yaratdi. F. Teylorning ilmiy boshqaruv konsepsiyasi mehnat unumdorligini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan bo'lsa, A. Fayol boshqaruvning asosiy funksiyalarini (rejalashtirish, tashkil etish, rahbarlik, muvofiqlashtirish va nazorat) tizimli ravishda asoslab berdi. M. Veber esa byurokratik boshqaruv modelini ishlab chiqib, boshqaruv jarayonlarida iyerarxiya va tartib-intizomning ahamiyatini ta'kidladi.

Neoklassik yondashuv doirasida E. Mayo va D. Makgregor tomonidan ilgari surilgan g'oyalar boshqaruv jarayonida inson omilining muhimligini asoslab berdi. Xususan, Mayo tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida xodimlarning ijtimoiy-psixologik holati va motivatsiyasi ishlab chiqarish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Makgregorning "X" va "Y" nazariyalari esa boshqaruv uslublarini tanlashda inson omilini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida esa korxonalar boshqaruv tizimini kompleks va tizimli yondashuv asosida o'rganishga alohida e'tibor qaratiladi. L. Bertalanfi tomonidan ishlab chiqilgan umumiy tizimlar nazariyasi va D. Tompson tomonidan rivojlantirilgan tizimli yondashuv korxonani o'zaro bog'liq elementlardan tashkil topgan yagona tizim sifatida ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, korxonalar faoliyati ichki va tashqi omillar ta'sirida shakllanadi va ularning o'zaro bog'liqligi boshqaruv samaradorligini belgilaydi.

P. Druker tomonidan ilgari surilgan boshqaruv konsepsiyasi korxonani natijaga yo'naltirilgan tizim sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, samarali boshqaruvning asosiy maqsadi resurslardan optimal foydalanish orqali yuqori natijalarga erishishdan iborat. M. Porter esa korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlashda strategik boshqaruvning rolini asoslab, raqobat ustunligini shakllantirish omillarini aniqlab berdi.¹

So'nggi yillarda korxonalar boshqaruvi sohasida innovatsion yondashuvlar, xususan, raqamli transformatsiya, bilimlar boshqaruvi va moslashuvchan boshqaruv usullari (Agile, Scrum) keng o'rganilmoqda. T. Davenport va L. Prusak tomonidan ishlab chiqilgan bilimlar boshqaruvi konsepsiyasi korxonalarda intellektual resurslardan samarali foydalanish muhimligini ko'rsatadi. I. Nonaka va H. Takeuchi esa bilimlarni yaratish va ulardan foydalanish jarayonlarini boshqarish orqali korxonalar samaradorligini oshirish mumkinligini asoslab bergan.

1 Drucker P. F. *Management: Tasks, Responsibilities, Practices.* – New York: Harper & Row, 1985.

Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarning boshqaruv tizimiga ta'siri keng yoritilmoqda. K. Shvab tomonidan ilgari surilgan to'rtinchi sanoat inqilobi konsepsiyasi doirasida sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va avtomatlashtirilgan tizimlarning korxonada boshqaruvidagi o'rnini alohida ta'kidlanadi. Bu esa boshqaruv qarorlarini qabul qilish sifatini oshirish va jarayonlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Mahalliy olimlar tomonidan ham korxonada boshqaruv tizimini takomillashtirish, innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etish va samaradorlikni oshirish masalalari keng tadqiq etilgan. Ularning ilmiy ishlarida korxonada boshqaruv tizimining milliy iqtisodiyot sharoitlariga moslashuvi, resurslardan samarali foydalanish va raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari o'rganilgan.

Yuqoridagi ilmiy yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, korxonada boshqaruv tizimini kompleks tahlil qilishda an'anaviy usullar bilan bir qatorda innovatsion yondashuvlardan foydalanish zarur. Shu bilan birga, boshqaruv tizimini takomillashtirishda zamonaviy texnologiyalar, tizimli yondashuv va strategik boshqaruv mexanizmlarining uyg'unlashuvi muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda korxonada boshqaruv tizimini kompleks tahlil qilish va uni takomillashtirishning zamonaviy innovatsion yondashuvlarini aniqlash maqsadida bir qator ilmiy-uslubiy yondashuvlar va tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli, kompleks va integratsiyalashgan yondashuvlarga asoslangan holda shakllantirildi.

Avvalo, tadqiqotning nazariy asosini korxonada boshqaruvi, strategik menejment va innovatsion rivojlanish bo'yicha klassik hamda zamonaviy ilmiy qarashlar tashkil etadi. Bunda boshqaruv tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini o'rganishda tarixiy va mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi. Ushbu yondashuv korxonada boshqaruv mexanizmlarining evolyutsiyasini aniqlash va ularning zamonaviy shakllarini asoslash imkonini berdi.

Tadqiqot jarayonida asosiy e'tibor tizimli yondashuvga qaratildi. Mazkur yondashuvga ko'ra, korxonada boshqaruv tizimi o'zaro bog'liq elementlar majmui sifatida qaralib, uning tarkibiy qismlari (strategik, operatsion, moliyaviy va tashkiliy jihatlar) o'zaro uyg'unlikda tahlil qilindi. Bu esa boshqaruv jarayonlarining yaxlitligini ta'minlash va ularning samaradorligini kompleks baholash imkonini berdi.

Shuningdek, tadqiqotda analitik va iqtisodiy-statistik usullardan keng foydalanildi. Ushbu usullar yordamida korxonada faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari, boshqaruv samaradorligi hamda resurslardan foydalanish darajasi tahlil qilindi. Taqqoslash va umumlashtirish usullari orqali turli boshqaruv yondashuvlarining afzalliklari va kamchiliklari aniqlanib, ularning amaliy ahamiyati baholandi.²

Empirik tadqiqot usullari doirasida mavjud amaliy tajribalar va ilg'or boshqaruv modellari o'rganildi. Xususan, zamonaviy korxonalarda qo'llanilayotgan raqamli boshqaruv tizimlari, strategik rejalashtirish mexanizmlari va innovatsion boshqaruv vositalarining samaradorligi tahlil qilindi. Bu esa tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyatini oshirishga xizmat qildi.

Ekspert baholash usuli yordamida korxonada boshqaruv tizimiga ta'sir etuvchi omillar, ularning ahamiyat darajasi va boshqaruv samaradorligiga ta'siri aniqlashtirildi. Ushbu usul boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida subyektiv va obyektiv omillarni hisobga olish imkonini berdi.

Bundan tashqari, tadqiqotda innovatsion va prognozlash usullaridan foydalanildi. Mazkur yondashuvlar orqali korxonada boshqaruv tizimini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari belgilandi, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari baholandi hamda boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Umuman olganda, qo'llanilgan metodologik yondashuvlar korxonada boshqaruv tizimini har tomonlama, chuqur va kompleks o'rganish, uning samaradorligini baholash hamda innovatsion asosda takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonada boshqaruv tizimini kompleks tahlil qilish jarayonida uning tarkibiy elementlari, boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi hamda ichki va tashqi omillarning ta'siri tizimli yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy korxonalarda boshqaruv tizimining samaradorligi ko'p jihatdan innovatsion yondashuvlarning qo'llanilish darajasiga bog'liq.

1. N.I. Yusupov. RISK VA NOANIQLIK SHAROITIDA KORXONA FAOLIYATINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARUVGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика) 2025, Номер13. I., Страницы 1936-1945

Korxonalar boshqaruv tizimining kompleks tahlili

Tahlil natijasida korxonalar boshqaruv tizimi quyidagi asosiy komponentlardan iborat ekanligi aniqlandi:

- strategik boshqaruv;
- operatsion boshqaruv;
- moliyaviy boshqaruv;
- inson resurslarini boshqarish.

Mazkur komponentlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasi boshqaruv tizimining umumiy samaradorligini belgilaydi. Agar ushbu elementlar o'rtasida muvofiqlik yetarli darajada ta'minlanmasa, boshqaruv qarorlarining samaradorligi pasayadi.

Boshqaruv samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar tahlili

Tadqiqot davomida korxonalar boshqaruv tizimiga ta'sir etuvchi omillar quyidagi guruhlariga ajratildi.

Ichki omillar:

- tashkiliy tuzilma;
- boshqaruv malakasi;
- resurslardan foydalanish darajasi;
- texnologik ta'minot.

Tashqi omillar:

- bozor talabi;
- raqobat muhiti;
- iqtisodiy sharoitlar;
- texnologik rivojlanish(1-jadval).

1-jadval
Korxonalar boshqaruv tizimini kompleks tahlil qilish natijalari

Tahlil yo'nalishi	Asosiy elementlar	Aniqlangan holat	Ta'sir darajasi
Korxonalar boshqaruv tizimi tarkibi	Strategik, operatsion, moliyaviy boshqaruv, inson resurslari	Elementlar integratsiyasi samaradorlikni belgilaydi	Yuqori
Ichki omillar	Tashkiliy tuzilma, boshqaruv malakasi, resurslar, texnologik ta'minot	Natijadorlikka bevosita ta'sir qiladi	Yuqori
Tashqi omillar	Bozor talabi, raqobat muhiti, iqtisodiy sharoitlar, texnologik rivojlanish	Moslashuvchanlikni belgilaydi	O'rta-yuqori
Innovatsion yondashuvlar	Raqamli boshqaruv, Agile, Scrum, biznes-analitika	Qaror qabul qilish sifati va tezligi oshadi	Yuqori
Iqtisodiy samaradorlik	Rentabellik va foyda darajasi	Yuqori natijalar kuzatiladi	Yuqori
Operatsion samaradorlik	Jarayon tezligi va xarajatlari	Jarayonlar optimallashtiriladi	O'rta-yuqori
Boshqaruv samaradorligi	Qaror qabul qilish sifati	Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv kuchayadi	Yuqori
Asosiy muammolar	Raqamlashtirishdagi qiyinchiliklar, kadrlar yetishmasligi	Samaradorlikni pasaytiradi	Yuqori
Umumiy natija	Tizimli va strategik yondashuv	Raqobatbardoshlik va samaradorlik oshadi	Yuqori

Tahlil shuni ko'rsatdiki, ayniqsa, texnologik rivojlanish va raqobat muhiti korxonalar boshqaruv tizimini takomillashtirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Innovatsion yondashuvlarning samaradorlikka ta'siri

Zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini qo'llash natijasida quyidagi ijobiy natijalarga erishish mumkinligi aniqlandi:

- boshqaruv qarorlarini qabul qilish tezlashadi;
- ma'lumotlar aniqligi oshadi;
- operatsion xarajatlar kamayadi;
- korxonalar moslashuvchanligi ortadi.

Xususan, raqamli boshqaruv tizimlari va ma'lumotlar tahliliga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlari boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Kompleks baholash natijalari

Korxonalar boshqaruv tizimini baholashda quyidagi asosiy ko'rsatkichlardan foydalanildi:

- iqtisodiy samaradorlik (rentabellik, foyda darajasi);
- operatsion samaradorlik (jarayon tezligi, xarajatlar);
- boshqaruv samaradorligi (qaror qabul qilish sifati).

Natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etgan korxonalarda:

- samaradorlik ko'rsatkichlari yuqori;
- resurslardan foydalanish optimal;
- raqobatbardoshlik darajasi yuqori bo'ladi.

Muammolar va cheklovlar

Tahlil jarayonida quyidagi muammolar aniqlandi:

- an'anaviy boshqaruv usullarining ustunligi;
- raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi qiyinchiliklar;
- malakali kadrlar yetishmasligi;
- axborot tizimlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi.

Mazkur muammolar boshqaruv tizimi samaradorligini to'liq ta'minlashga to'siq qilmoqda.

Umumiy natijalar

O'tkazilgan kompleks tahlil natijasida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi:

- korxonalar boshqaruv tizimi samaradorligi uning elementlari o'rtasidagi integratsiyaga bog'liq;
- innovatsion yondashuvlar boshqaruv sifati tubdan yaxshilaydi;
- raqamlashtirish boshqaruv tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda;
- boshqaruv tizimini takomillashtirishda tizimli va strategik yondashuv muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy sharoitda korxonalar boshqaruv tizimini kompleks tahlil qilish va uni innovatsion asosda takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Korxonalar boshqaruv tizimi o'zaro bog'liq elementlardan tashkil topgan murakkab tizim bo'lib, uning samaradorligi ushbu elementlarning uyg'unligi, boshqaruv mexanizmlarining mukammalligi va qaror qabul qilish jarayonlarining asoslanganligiga bog'liq.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, an'anaviy boshqaruv yondashuvlari zamonaviy iqtisodiy muhit talablariga to'liq javob bermaydi. Shu sababli boshqaruv tizimini tizimli, strategik va innovatsion yondashuvlar asosida qayta tashkil etish zarur. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarni joriy etish, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish va analitik tahlil vositalaridan foydalanish boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, korxonalar boshqaruv tizimiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni kompleks hisobga olish, resurslardan oqilona foydalanish va boshqaruv qarorlarini ilmiy asoslash korxonalar faoliyatining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari korxonalarda boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali ularning raqobatbardoshligini oshirish imkoniyati mavjudligini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalari asosida korxonalar boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Boshqaruv tizimini tizimli asosda qayta tashkil etish. Korxonalar boshqaruv tizimini yagona integratsiyalashgan tizim sifatida shakllantirish, uning barcha tarkibiy elementlari o'rtasida samarali o'zaro bog'liqlikni ta'minlash zarur.

Strategik boshqaruvni rivojlantirish. Korxonalarda uzoq muddatli rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish lozim.

Raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamli platformalarni joriy etish boshqaruv samaradorligini oshiradi.

Analitik va prognozlash vositalaridan foydalanishni kengaytirish. Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda iqtisodiy tahlil, modellashtirish va prognozlash usullarini keng qo'llash zarur.

Kadrlar salohiyatini oshirish. Boshqaruv xodimlarining malakasini oshirish, zamonaviy boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish va doimiy o'qitish tizimini yo'lga qo'yish muhim hisoblanadi.

Innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etish. Zamonaviy boshqaruv konsepsiyalarini (tizimli, jarayonli va moslashuvchan yondashuvlar) amaliyotga keng joriy etish zarur.

Resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash. Moddiy, moliyaviy va mehnat resurslaridan optimal foydalanish orqali korxonalar samaradorligini oshirish lozim.

Mazkur xulosa va takliflar korxonalar boshqaruv tizimini takomillashtirish, uning samaradorligini oshirish hamda zamonaviy iqtisodiy sharoitda barqaror faoliyat yuritishini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Drucker P. F. *Management: Tasks, Responsibilities, Practices*. – New York: Harper & Row, 1985.
2. Yusupov N. I. Risk va noaniqlik sharoitida korxonalar faoliyatini tashkil etish va boshqaruvga ta'sir ko'rsatuvchi omillar // *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*. – 2025. – № 13. – B. 1936–1945.
3. *Iqtisodiyot va ta'lim* jurnali. – T., 2009–2012-yillar sonlari.
4. Xodiev B. Yu. va boshq. *Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik: o'quv qo'llanma*. – T.: TDIU, 2010. – 267 b.
5. Ulashev I. O. *Razrabotka upravlencheskix resheniy: o'quv qo'llanma*. – T.: Moliya-iqtisod, 2007.
6. O'lmasov A., Vahobov A. *Iqtisodiyot nazariyasi: darslik*. – T.: Sharq, 2006.
7. Kaplan R. S., Norton D. P. *Organizatsiya, orientirovannaya na strategiyu. Kak v novoy biznes-srede preuspevayut organizatsii, primenyayushchiye sbalansirovannuyu sistemuy pokazateley / per. s angl.* – M.: ZAO Olimp-Biznes, 2004. – 416 s.
8. www.lex.uz (O'zbekiston Respublikasi qonunchilik bazasi).
9. www.stat.uz (Statistika agentligi rasmiy sayti).
10. www.worldbank.org (Jahon banki ma'lumotlari).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>